

INGLIZ VA ITALYAN TILLARIDA OT SO'Z TURKUMI

Kudratova Mavluda

DTPI talabasi

Annotatsiya: Chet tilini o'rganishda boshqa aspektlar singari grammatika va grammatik kategoriyalarni puxta o'zlashtirish muhimdir. Jumladan, grammatik mavzular orasida Ot so'z turkumi barcha tillarda kata va munozarali mavulardan hisoblanadi. Boshqa tillar kabi ingliz va italyan tillarida ham Ot so'z turkumi mavjud bo'lib, uni har tomonlama tahlil qilib o'rganish kerak bo'ladi. Ushbu maqolada Ingliz va Italyan tillarida ot so'z turkumi va uning o'ziga xos xususiyatlari tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: Grammatika, so'z turkumlari, ot, ko'plik, birlik, atoqli otlar.

THE NOUN AND ITS SPECIFIC FEATURES IN ENGLISH AND ITALIAN LANGUAGES

Annotation: In learning a foreign language, like other aspects, it is important to learn grammar and grammatical categories. In particular, among the grammatical topics - the parts of speech is one of the most controversial topics in all languages. Like other languages, also English and Italian languages have the part of speech - noun, which needs to be analyzed and studied. This article analyzes the noun and its specific features in English and Italian languages.

Key words: Grammar, parts of speech, noun, plural, singular, proper nouns.

KIRISH:

Ot so'z turkumi (sostantivo) har qanday mavhum yoki aniq elementni ko'rsatuvchi nutq birligi hisoblanadi. Italyan tilida otlar har doim rodi va soni bo'yicha bir biridan farq qiladi.Ot bilan ishlatiladigan artikl ham rodi va soni bo'yicha u tegishli otga mos kelishi kerak.Fransuz, ispan va portugal otlar singari, italyan tilidagi otlar ham rodga ko'ra mujskoy yoki jenskoy rodlarga bo'linadi. Biz

odatda otning oxirgi harfiga qarab rodini aniqlashimiz mumkin. Albatta, istisnolar mavjud, ammo bu katta tashvish tug'dirmaydi. Oddiy qilib aytganda, agar birlik ot "-o", "-ore" yoki "-one" bilan tugasa, u mujskoy roddagi otdir. "-ale" bilan tugaydigan ko'pchilik otlar ham shu rodga kiradi. Agar birlik ot "-a", " yoki "-e" bilan tugasa, bu jenskoy roddagi ot hisoblanadi.

Rod kategoriyasiga ko'raga , biz otlarni to'rtta toifaga ajratishimiz mumkin:

Rodi va tugallanishi	Italyan tilida	O'zbekcha tarjimasi
masculine in - o	l'albero	daraxt
masculine in – e	il bicchiere	stakan
feminine in – a	la scarpa	poyafzal
feminine in – e	la stampante	printer

Birlik va ko'plik otlari

Italyan tilida otlarni ko'plik qilish uchun oxirgi unlini o'zgartiramiz. "O" harfi "i" ga aylanadi. "E" harfi "i" ga aylanadi. "A" harfi "e" ga aylanadi. Agar unlida urg'u belgisi bo'lsa, u o'zgarishsiz qoladi. Masalan, *università so'zi* birlik yoki ko'plikda bo'lishi mumkin.

Italyan tilida	O'zbekcha tarjimasi
La ragazza → le ragazze	qiz bola → qiz bolalar
l'(o) artista → gli artisti	artist → artistslar
il parrucchiere → i parrucchieri	sartarosh → sartaroshlar
la crisi → le crisi	inqiroz → inqirozlar
il tavolo → i tavoli	stol → stollar
lo gnu → gli gnu	antilopa → antilopalar
l'orologio → gli orologi	soat → soatlar

Ingiliz tilida ham ot (noun) so'z turkumi juda muhim ahamiyatga ega. Kim? nima? so'roqlariga javob bo'ladi, shu bilan birga Ingiliz tilida ot so'z turkumi ikki turga bo'linadi:

Sanaladigan otlar va sanalmaydigan otlar. Sanaladigan otlar (Countable nouns) birlik va ko'plik turiga qarab birlik va ko'plikdagi fe'l shakllari bilan birga keladi. Otlar birlik shaklda kelganda a va an yoki one aniqlovchilari bilan qo'llaniladi. Masalan: an apple, a notebook, an orange va a phone. Shu bilan birga hamma uchun yagona bo'lgan va aniq qilib nazarda tutiladigan otlar oldidan the aniqlovchisi ishlatiladi. Masalan: the moon, the sun, the sky va hokazolar bular hammasi butun dunyo buyicha yagona hisoblanadi.

Sanalmaydigan otlar (Uncountable nouns) Ingiliz tilida bu tushuncha boshqacharoq yuritiladi, ya'ni bizning o'zbek tilida sanaladigan otlar inglizlarda sanalmasligi mumkin. Shunga ko'ra farqlab olishi mumkin. Bunda otlar oldidan a va an aniqlovchilar kelmaydi. Sanalmaydigan otlar oldidan few, much, some va ba'zida amount of qo'llaniladi. Muayyan turdagi otlar odatda doim sanaladi. Masalan:

People (odamlar): a boy (bola), a girl (qiz), a man (kishi)

Animals (hayvonlar): a cat (mushuk), a dog (kuchuk), a horse (ot)

Plants (O'simliklar): a cactus (kaktus), a tree (daraxt), a flower (gul)

va boshqalar.

Sanalmaydigan otlar:

Food (Oziq-ovqat): some sugar (biroz shakar), some bread (bir qancha non)

Material (material), paper (qog'oz), copper(mis), iron (temir)

Liquid (suyuqlik):water (suv), oil (neft), milk(sut).

va boshqalar.

Shuni ham ta'kidlab o'tish kerakki, Ingiliz tilida otlarning birlik va ko'plik shakllari mavjud. Birlikda foydalanilganda otlar oldidan a an va the aniqlovchilaridan foydalaniladi. Ya'ni, yuqorida keltirilgandek a cat, (mushuk), a bag(sumka) va boshqa otlar ham shu tarzda foydalaniladi. Va bulardan ko'plik yasash uchun ot so'z turkumi oxiriga -s, -es, -ies, -ves qo'shimchalari qo'shish orqali ko'plik yasaymiz. Bu uchta qo'shimchalarni otlarimizni oxirgi tugash harflariga qarab ko'plik yasaymiz.

-s qo'shimchasi deyarli barcha ot so'z turkumlariga qo'shilib ko'plik yasayveradi:

<i>Birlik(singular)</i>	<i>Ko'plik(plural)</i>
Pen(ruchka)	Pens (ruchkalar)
Bag(sumka)	Bags(sumkalar)
Book(kitob)	Books(kitoblar)

-es qo'shimchasi bilan ko'plik yasaydigan otlar:

so'zni oxiri -s, -ss,-ch,-sh,-x,-o bilan tugaydigan so'zlar va oxiri unli bilan tugaydigan otlar kiradi:

<i>Birlik</i>	<i>Ko'plik</i>
Bus(avtobus)	Buses(avtobuslar)
Gas(taxmin)	Gasses(taxminlar)
Hero(erkak qahramon)	Heroes(qahramonlar)
Tomato(pomidor)	Tomatoes(pamidorlar)
Class(sinfxona)	Classes(sinfxonalar)
Church(cherkov)	Churches(cherkovlar)
Brush(cho'tka)	Brushes(cho'tkalar)
Fox(tulki)	Foxes(tulkilar)

So'z oxiri unli bilan tugaydigan so'zlarda ba'zi istisno holatlar mavjud. Ya'ni oxiri unli bilan tugaydigan barcha so'lar ham -es qo'shimchasini olavermaydi. Balki, oddiy -s qo'shimchasini oladi. Masalan, piano-pianos, photo-photos.

-ies qo'shimchasi bilan ko'plik yasaydigan otlar:

<i>Birlik</i>	<i>Ko'plik</i>
Baby(chaqaloq)	Babies(chaqaloqlar)
Candy(qand)	Candies(qandlar)
Story(hikoya)	Stories(hikoyalar)

Ko'rib turganizdek bunday ko'plik yasashda oxiridagi -y harfi tushib qolyapti va o'rniga -ies qo'shimchasi qo'shilyapti. Shu bilan birga bizda istisno holatlar mavjud:Agar so'zni oxiridagi -y harfidan oldingi har undosh bo'lsa -ies

qo'shimchasini qo'shamiz. Baby-babies. Ammo oxirida kelgan -y harfidan oldingi harf unli bo'lsa va ko'p holatlarda bir bo'g'inli bo'lsa faqatgina -s qo'shimchasi qo'shiladi. Boy-Boys.

-ves qo'shimchasi bilan ko'plik yasaydigan otlar:

<i>Birlik</i>	<i>Ko'plik</i>
Leaf(barg)	Leaves(barglar)
Wolf(bo'ri)	Wolves(bo'rilar)
Knife(pichoq)	Knives(pichoqlar)

Ko'rinib turibdiki bu holatda ham istisno holatlar mavjud. Ba'zi so'zlar bor ularni hammasiga ham -ves qo'shimchasini qo'sha olmaymiz. Masalan, roof(mo'ri) - roofs(mo'rilar), cliff(qoya)-cliffs(qoyalar) va boshqalar.

Ingiliz tilida barcha otlar ham qo'shimchalar orqali ko'plik yasamaydi. Balki ular o'zakdan o'zgarishlar ko'plik yasaydi.

<i>Birlik</i>	<i>Ko'plik</i>
Person(odam)	People (odamlar)
Man(kishi)	Men(kishilar)
Woman(ayol)	Women(ayollar)
Fish(baliq)	Fish(baliqlar)
Sheep(qo'y)	Sheep(qo'ylar)
Deer(kiyik)	Deer(kiyiklar)

Oxirida kelgan uchta ot ya'ni sheep, fish, deer otlariga hech qanday qo'shimcha qo'shilmaydi. Birlikda ham ko'plikda ham hech narsa o'zgarmaydi faqat ularni farqini matndagi vaziyat(ya'ni context) ga qarab aniqlab olamiz.

Xulosa.

Ma'lumki, har qanday chet tilini o'rganishda shu tilining grammatikasini o'rganish juda ham muhim ahamiyat kasb etadi. Shu bilan birga har bir grammatik mavzularni chuqur o'zlashtirish muhim sanaladi. Italyan va Ingiliz tillari juda ham boy til hisoblanadi va ularning grammatikasi ham o'ziga xos ahamiyatga ega. Va albatta har bir til grammatikasida o'ziga xos xususiyatlar mavjud va alohida farq va

tafovutlar va o'xshashliklar mavjud. Masalan, Italyan tilida birlik otlardan ko'plik yasamoqchi bo'lsak ularni oxiridagi xarflari o'zgaradi. Shu bilan birga Italyan tilida rus tili kabi rodlarga qarab qo'shimchalar o'zgaradi. Keyin biz ularni ma'no jihatiga ko'ra ham foydalanamiz. Ingliz tili ham Evropa tillar oilasiga kirgani sababli ot so'z turkumidan ko'plik yasashda ularni ham oxirida kelgan harflarni o'zgartirish orqali ko'plik yasaymiz.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Andorno C. La grammatica italiana. – Pearson Italia Spa, 2003.
2. Shayxislamov N. OT SO 'Z TURKUMIDA METONIMIYA HODISASI
//Scientific progress. – 2021. – T. 2. – №. 6. – C. 1883-1888.
3. Sloat C. Proper nouns in English //Language. – 1969. – C. 26-30.
4. G'APPOROV M., Qosimova R. Ingliz tili grammatikasi //T.: -2008. – 2006.
5. Behzod X. ITALYAN TILIDA PREDLOGLAR BILAN
ISHLATILADIGAN AYRIM IBORALARNING TARJIMASI XUSUSIDA
//Conferences. – 2021.
6. Xudoyqulov B. Translation of Italian Phraseologisms into Uzbek Language
//Central Asian Journal of Theoretical and Applied Science. – 2023. – T. 4. –
№. 3. – C. 99-101.